

Johanna Kress &
Ilaria Ferrari Ehrensberger

GANZHEITLICHE BEWEGUNGS-FÖRDERUNG IM GANZTAG – EIN BEISPIEL AUS DER SCHWEIZ

Das Bildungssystem in der Schweiz unterscheidet sich von dem in Deutschland. In der Schweiz startet die Bildungsschulzeit mit dem Alter von vier Jahren mit zwei Jahren obligatorischem Kindergarten. Die Primarstufe, die 6 Jahre dauert, endet im Alter von 12 Jahren. Somit gehen Kinder bereits im frühen Kindesalter auch nachmittags in die Schule in der Schweiz. Die Tagesstrukturen der Schulen in der Schweiz stellen in der Regel eine Erweiterung des Schulalltags dar. Sie umfassen ein pädagogisches Angebot für Kindergarten- und Primarschulkinder in Ergänzung zum Unterricht.

Bei dem Angebot der modularen Tagesstrukturen, die etwa 95% ausmachen (Kibesuisse, 2019), haben die Eltern Wahlmöglichkeiten bzgl. des Schulbeginns (7.00 Uhr – 8.00 Uhr), der Mittagpause oder der Nachmittagsbetreuung bis 18.00 Uhr. Demgegenüber stehen die Tagesschulen in den gebundenen Strukturen. Die gesetzlichen Grundlagen regeln, dass die Gemeinden in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr Tagesstrukturen zur Verfügung stellen müssen, die dem tatsächlichen Bedarf entsprechen.

Die Schulen mit Tagesstrukturen und die Tagesschulen gewinnen aktuell an Bedeutung, da sie u. a. die Verantwortung für die Entwicklung von angemessenen und vielfältigen Bewegungs- und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche übernehmen (Naul & Neuber, 2021). Die Frage, wie Bewegung, Spiel und Sport in Tagesschulen gefördert werden können, bearbeitet die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Ilaria Ferrari Ehrensberger in unterschiedlichen Projekten. Das Projekt Sport im Lebensraum Schule (SLS - 2019-2022) diente der Ausgestaltung außerunterrichtlicher sportorientierter Angebote in 15

Projektschulen der Stadt Zürich. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass bis zum Jahr 2025 an allen Schulen in der Stadt Zürich Tagesstrukturen implementiert werden sollen (Stadt Zürich, o.J.). Ziel des Projekts war eine ganzheitliche Bewegungsförderung im Lebensraum Schule und die Verbesserung der Schulqualität auf struktureller Ebene (Rhythmisierung des Schultages, Bewegungsangebote), organisatorischer Ebene (professionelle Kooperationen) und Zielebene (Lernerfolg und Wohlbefinden der Schüler:innen). Gelingen sollte dies durch die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von sportorientierten außerunterrichtlichen Angeboten, die auf die Bedürfnisse der Schüler:innen zugeschnitten waren. Leitend für die Ausgestaltung des Gesamt- sowie des Angebotskonzepts waren die Handlungsfelder aus der StEG-Studie (Kielblock & Maaz, 2021). Allerdings hat die Pandemie den Projektlauf teilweise eingeschränkt, sodass das Projekt nicht vollständig durchgeführt und evaluiert werden konnte. Jedoch wurde eine „Bewegungsmenükarte“ entwickelt, aus der Schulleitungen auswählen können, welche Maßnahmen zur Bewegungsförderung die Schule implementieren wollte (z. B. Mobile Anlagen, offene Sporthalle, Pausenkiste und -platzgestaltung, freiwillige Schulsportkurse oder Weiterbildungsangebote für das pädagogische Personal). Das Projekt wurde mit einem Methodenmix evaluiert, um die verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven zu eruieren. Dabei stand vor allem auch das Wohlbefinden und die Angebotsnutzung seitens der Schüler:innen im Fokus. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen und auch zwischen Zweit- und Fünftklässlern auf. In der zweiten Klasse werden nicht selten ein-

zig ungeleitete Angebote genutzt (Abwendung vom klassischen Kurs-Format). Mit zunehmendem Alter werden die Angebote weniger genutzt, weil Fünftklässler auch gerne „chillen“ oder Zeit mit den Peers außerhalb der Tagesstrukturen verbringen. Eine zentrale Erkenntnis aus dem Projekt ist, dass die Qualität sich in der Umsetzung verschiedener Angebotsformate zeigt: es braucht einerseits geleitete Angebote. Hier bedarf es „Profis“, gut ausgebildete Trainer:innen oder Sportlehrpersonen, um die Qualität zu sichern. Andererseits zeigen die Intensität und die Vielfalt der Nutzung von nicht angeleiteten oder betreuten Angeboten die Attraktivität ebendieser. Diese ungeleiteten Angebote können gut von sportaffinen Lehr- oder Betreuungspersonen (pädagogisches Personal) betreut werden. Insgesamt ist der Gestaltungsfreiraum für Kinder für Eigenaktivitäten und Aktivitäten mit ihrer Peer Group bedeutend. Ausschlaggebend für die Qualität des Gesamtkonzepts ist, dass Schulen unterschiedliche Angebotstypen anbieten, um möglichst viele Kinder zu erreichen.

Hier setzt auch das Projekt „Sport in Schulen in Tagesstrukturen“ (kurz SINTA, 2022-2025) an. Der Fokus liegt dabei auf der Aus- und Weiterbildung von Betreuungspersonen (pädagogisches Personal) zur Leitung von Bewegungsaktivitäten in Schulen mit Tagesstrukturen in ländlichen Gebieten, um eine ganzheitliche und nachhaltige Bewegungsförderung von Schüler:innen zu erreichen. Die Betreuungspersonen begleiten die Schüler:innen bis zu fünf Stunden/Schultag. Somit können sie täglich mehrere Bewegungsaktivitäten mit den Schüler:innen unternehmen. Eine Herausforderung ist, dass die Betreuungspersonen in der Schweiz keine sportdidaktische Ausbildung besitzen und somit auch in der Regel keine Erlaubnis, in die Turnhalle zu gehen, um Sportaktivitäten anzuleiten. Daher stellt ein Schwerpunkt die Professionalisierung von Betreuungspersonen, durch eine sportdidaktische Ausbildung für die Gestaltung bewegungsorientierter Angebote während der Betreuungszeit (v. a. offene Turnhalle, Nachmittagsbetreuung), dar. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Schüler:innen mit dem Fokus auf das Wohlbefinden, die Partizipationsmöglichkeiten in den Bewegungsaktivitäten und der sozialen Inklusion. Auch in diesem Projekt kommt die Bewegungsmenükarte mit der Auswahl an Maßnahmen zur Anwendung (siehe oben). Dabei ist insbesondere die offene Turnhalle zentral, ein of-

fenes Format, in dem die Kinder mitbestimmen können, was sie machen möchten.

Die Weiterbildung für die Betreuungspersonen setzt sich aus fünf verschiedenen Modulen zusammen, die allesamt auf die Anleitung von Sportaktivitäten in der Betreuung, mit dem Schwerpunkt der offenen Turnhalle und Bewegungsaktivitäten auf dem Pausenplatz, abzielen. Das Weiterbildungsprogramm sieht zwei Jahre vor. In dem ersten Jahr geht es hauptsächlich um die Instruktion vor Ort in den Schulen und die gemeinsame Gestaltung sowie Leitung des Angebots mit den Kindern. Im zweiten Jahr sind ein Coaching und zusätzliche Inputs nach Bedarf vorgesehen. Die Teilnehmenden erhalten am Schluss eine Teilnahmebestätigung, die u. a. von der Bildungsdirektion und vom Sportamt des Kantons Zürich signiert ist.

Auch dieses Projekt wird mit einem Methodenmix bearbeitet (siehe Abbildung 1). Es sind unterschiedliche Befragungen und Datenerhebungen mit den Schulen auf verschiedenen Ebenen (Leitung, Personal, Kinder) zur Planung und Implementierung von Sportangeboten vorgesehen. Interviews mit Schul- und Betreuungsleitungen dienen der Standortbestimmung und der erreichten Ziele auf Schulebene. Motorische Tests (nur in zwei Schulen) und Befragungen zum Wohlbefinden sowie Partizipation und soziale Inklusion dienen der Feststellung von Veränderungen ebendieser Parameter auf Ebene der Schüler:innen im Kindergarten und der 1.-2. Klasse und Kinder der 3.-5. Klasse. Befragungen der Betreuungspersonen dienen der Evaluation des Professionalisierungsprozesses und der Implementierung der Bewegungsaktivitäten.

Erste Ergebnisse aus der Befragung der Kinder des Kindergartens und der 1.-2. Klasse (N=34) aus zwei Schulen, deren Betreuungspersonen die Ausbildung vollständig durchlaufen haben, zeigen durchweg positive Ergebnisse zu den Fragen: (1) Ich bin gerne in der Turnhalle, (2) Die Betreuungspersonen sind freundlich, (3) Ich bewege mich viel, ich kann neue Sachen ausprobieren, (4) Ich lerne neue Kinder kennen oder treffe meine Freunde oder (5) Wir machen coole Sachen. Einzig die Mitbestimmung wurde von den Kindern noch nicht als sehr gut wahrgenommen.

Das Angebot der offenen Turnhalle ist ein freiwilliges. Die Kinder können spontan entscheiden, ob sie an dem Angebot teilnehmen oder nicht. Bei einer

Abbildung 1: Studiendesign im Projekt SINTA

ersten Befragung in den 3.-5. Klassen (N=351) gaben die meisten Schüler:innen an, häufig hinzugehen. Als einer der wichtigsten Gründe, warum Schüler:innen in die offene Turnhalle gehen, werden Spaß, Freunde treffen und die Aktivitäten genannt. Weitere Analysen stehen noch aus, so auch die Auswertung der Skalen zur sozialen Inklusion und zur Partizipation. Dennoch sind schon jetzt der hohe praktische Nutzen sowie der Beitrag der Bewegungsangebote zur Qualität im Ganzttag festzustellen. So erfährt die Weiterbildung eine zunehmende Nachfrage. Zudem kann die Weiterbildungsmaßnahme die Qualität von Bewegung, Spiel und Sport im Ganzttag sichern, da es zur Gestaltung und Durchführung guter Bewegungsangebote sowie zur Professionalisierung von Betreuungspersonen im Bereich Bewegungsförderung beiträgt und dabei auch die Sicht der Kinder nicht außer Acht lässt.

Literatur

- Kibesuisse (2019). Richtlinien für Tagesstrukturen zur Betreuung von Kindern im Kindergarten und Primarschulalter. Abruf unter www.kibesuisse.ch
- Kielblock, S., & Maaz, K. (2021). Handlungsfelder für gute Ganztagsangebote: Erkenntnisse aus der Studie zur Entwicklung von Ganztagsangeboten. Schulverwaltung / Nordrhein-Westfalen, 32(9), 240-242. <https://doi.org/10.25656/01:24306>
- Naul, R., & Neuber, N. (2021). Sport im Ganzttag - Zwischenbilanz und Perspektiven In N. Neuber (Hrsg), Kinder- Und Jugendsportforschung in Deutschland - Bilanz und Perspektive (S. 133-150) Springer VS
- Stadt Zürich (o.J.) Pilotprojekt «Tagesschule 2025». Abruf unter <https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/tagesschule2025/projekt.html>

Autorinnen

Johanna Kress
Pädagogische Hochschule Zürich
johanna.kress@phzh.ch

Prof. Dr. Iliaria Ferrari Ehrensberger
Pädagogische Hochschule Zürich
ilaria.ferrari@phzh.ch